

Reporte Semanal do Bitcoin

14/08/2023
Vol. 2, N° 33/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 33/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

33. BITCOIN LIBERTÁRIO

Imagine um vasto oceano, onde as moedas digitais centralizadas são como ilhas sob domínio de governantes únicos. Cada ilha representa uma moeda emitida por uma autoridade central, que controla as transações e as políticas monetárias a seu bel-prazer. Os habitantes dessas ilhas estão sujeitos às decisões arbitrárias desses governantes e às flutuações de valor que ocorrem sem aviso prévio.

Agora, no horizonte desse oceano, surge uma ilha única e diferente: o Bitcoin. Essa ilha não tem um governante, mas é governada por uma rede descentralizada de pessoas que compartilham um objetivo comum: a liberdade financeira. O Bitcoin é como um farol de liberdade no meio do mar de moedas centralizadas.

Ao analisar as características do Bitcoin e compará-las com as moedas digitais centralizadas, fica claro por que o Bitcoin é considerado libertário:

1. Descentralização vs. Centralização:

- **Moedas Centralizadas:** São controladas por instituições, governos ou empresas específicas. Elas têm o poder de congelar contas, rastrear transações e impor restrições.
- **Bitcoin:** Opera em uma rede descentralizada de nós que valida e registra as transações. Não há autoridade central que controle as transações ou o fornecimento de bitcoins. Isso dá aos usuários um grau de autonomia e liberdade que não existe nas moedas centralizadas.

2. Censura e Controle vs. Liberdade Financeira:

- **Moedas Centralizadas:** Podem ser censuradas e controladas por governos e autoridades. Transações podem ser bloqueadas e contas podem ser congeladas sem consentimento do titular.
- **Bitcoin:** Oferece uma maneira de realizar transações que não podem ser facilmente censuradas. As transações são registradas na blockchain de forma imutável, garantindo a segurança e a privacidade financeira.

3. Inflação vs. Escassez Programada:

- **Moedas Centralizadas:** Governos podem imprimir mais moedas, levando a inflação e desvalorização ao longo do tempo.
- **Bitcoin:** Foi projetado com um limite fixo de 21 milhões de bitcoins. Isso cria uma oferta limitada e previsível, evitando a inflação e incentivando a preservação do valor ao longo do tempo.

4. Acesso Universal vs. Restrições Geográficas:

- **Moedas Centralizadas:** Muitas vezes estão vinculadas a sistemas financeiros nacionais, excluindo populações sem acesso a esses sistemas.
- **Bitcoin:** É acessível para qualquer pessoa com uma conexão à internet. Isso é especialmente valioso para pessoas em países com sistemas financeiros instáveis ou restritivos.

Assim, o Bitcoin é libertário porque busca restaurar o poder financeiro às mãos dos indivíduos. Ele oferece uma alternativa ao sistema monetário tradicional, onde a autonomia, a privacidade e a igualdade são prioridades. Enquanto as moedas centralizadas representam ilhas de controle, o Bitcoin é uma ilha de liberdade em um oceano de possibilidades financeiras.

Arte digital da Semana

A arte semanal é um Bitcoin libertário feito com o gerador de imagens do Bing.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Canal de alta (Azul Claro) sendo respeitado;
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja);
- Aparece a média 72 no gráfico mensal, (círculo azul), se o preço perder a região de \$28K terremos grandes chances de atingir as 50% da FIBO que coincide com a média 72 no gráfico mensal por volta de \$20,5K.

OBS: Cenário consolidado no canal de alta continua no limite inferior.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço operando no limite inferior do canal de alta;
- Mac'D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Círculo vermelho região de muita resistência;
- Temos um alvo que coincide com um alvo no diário (círculo azul), neste tempo gráfico é a média 305.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;

O Preço está entre duas grandes médias a 610 e 305, que estão alinhadas de forma invertida o que facilita a consolidação. Entre estas ainda temos a 72 onde o preço já está desde 24 de julho, além da 144 logo abaixo;

- Em azul claro continuamos com o canal de alta a longo prazo e rompemos o canal de consolidação atingindo o alvo indicado;

- Em azul escuro temos um leve canal de baixa, informações inconsistentes para tomada de decisão;

- Mac´D consolidado (Circulo Amarelo);

- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo;

- Cenário praticamente idêntico ao da semana passada.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;

Círculo azul apresenta forte região de resistência;

- Nova consolidação após a queda que atingiu o suporte;

- Mac´D no zero, sem tendência (círculo amarelo);

- Volumes continuam baixo, com alterações apenas nos rompimentos.

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital. Estamos em área de suporte forte, vejam gráficos em tempos maiores. Rompimentos podem gerar ótimos resultados de ganhos.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

HUGO MEZA, GPT-CHAT E MIDJOURNEY

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

De 28/08 a 3/09

Inscrições Aqui:
<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL